

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152544>

TALABALARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV VA HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Yarova Sevara Baxodir qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqotlar universiteti “Professional ta’lim” kafedrasida katta
o’qituvchisi (PHD), s.yarova@tiame.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot talabalarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda interaktiv va hamkorlik texnologiyalarining ahamiyatini o’rganishga bag’ishlangan. Zamonaviy ta’lim jarayonlarida talabalar faqat nazariy bilim olish bilan cheklanmay, shuningdek, amaliy ko’nikmalar va shaxsiy malakalarni ham rivojlantirishlari muhimdir. Buning uchun interaktiv darslar, guruh ishlari, onlayn ta’lim platformalari va raqamli vositalardan foydalanish samarali hisoblanadi. Interaktiv va hamkorlik texnologiyalari talabalarning tanqidiy fikrlash, kreativlik, muloqot va jamoaviy ish qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular o’z-o’zini boshqarish, mas’uliyat va muammolarni hal qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, innovatsion pedagogik yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ta’lim jarayonini tashkil etish talabalar tayanch kompetensiyalarini samarali shakllantirish imkonini beradi. Bu esa kelajakda ularning professional va shaxsiy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Talabalar, tayanch kompetensiyalar, interaktiv texnologiyalar, hamkorlik texnologiyalari, innovatsion ta’lim, ta’lim jarayoni, raqamli vositalar, guruh ishlari, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot ko’nikmalari, jamoaviy ish, shaxsiy malakalar, pedagogik metodlar, ta’lim samaradorligi, kreativlik, o’z-o’zini rivojlantirish, onlayn ta’lim platformalari, bilim va ko’nikmalar, ta’lim texnologiyalari.

ANNOTATION

This study is devoted to studying the importance of interactive and collaborative technologies in the formation of basic competencies in students. In modern educational processes, it is important that students not only acquire theoretical knowledge, but also develop practical skills and personal competencies. Interactive lessons, group work, online learning platforms, and the use of digital tools are effective for this. Interactive and collaborative technologies help enhance students' critical thinking, creativity, communication, and teamwork skills. At the same time, they also serve to develop self-management, responsibility and problem-solving skills. The results of the study show that the organization of the educational process using innovative pedagogical approaches and modern technologies allows for the effective formation of students' basic competencies. This will significantly affect their professional and personal development in the future.

Keywords: *students, base competencies, interactive technologies, collaborative technologies, innovative education, educational process, digital tools, group work, critical thinking, problem solving, communication skills, teamwork, personal skills, pedagogical techniques, educational effectiveness, creativity, self-development, online educational platforms, knowledge and skills, educational technologies.*

KIRISH

Zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri — raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, talabalarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda [4]. Tayanch kompetensiyalar tarkibiga kommunikativ, axborot bilan ishlash, muammolarni hal etish, o'z-o'zini rivojlantirish va ijtimoiy faoliyat kompetensiyalari kiradi.

An'anaviy ta'lim usullari ko'proq bilim berishga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar talabani faol ishtirokini, mustaqil fikrlashini va hamkorlikda ishlashini taqozo etadi [6]. Shu bois, interaktiv va hamkorlik texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — talabalarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda interaktiv va hamkorlik texnologiyalarining ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki hayotiy ko‘nikmalar bilan qurollantirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Bu jarayonda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish masalasi yetakchi o‘rin egallaydi.

Tayanch kompetensiyalar tushunchasi ilk bor Yevropa ta‘lim tizimida keng qo‘llanila boshlagan bo‘lib, u shaxsning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmuini anglatadi. Xususan, kommunikativlik, axborot bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, ijtimoiy faollik kabi kompetensiyalar muhim hisoblanadi [2].

Pedagogika sohasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy o‘qitish metodlari talabalarda mustaqil fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Shu bois interaktiv va hamkorlikka asoslangan ta‘lim texnologiyalariga ehtiyoj ortib bormoqda.

Interaktiv ta‘lim texnologiyalari bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda (masalan, J. Dewey, J. Piaget, L. Vygotsky, D. Kolb kabi olimlar ishlari) o‘quv jarayonida faol ishtirok etish, tajriba asosida o‘rganish va ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati alohida ta‘kidlangan. Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi aynan hamkorlikdagi ta‘limning ilmiy asoslaridan biri hisoblanadi [7].

Pedagogik adabiyotlarda kompetensiyaviy yondashuv keng yoritilgan bo‘lib, u shaxsning amaliy faoliyatga tayyorligini ifodalaydi [4]. Xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda interaktiv ta‘lim usullarining samaradorligi asoslab berilgan.

Jumladan, interaktiv metodlar o‘quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita sifatida qaraladi [2]. Hamkorlik texnologiyalari esa talabalar o‘rtasida muloqotni rivojlantirib, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi [5].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan interaktiv metodlar ta'lim samaradorligini yanada oshirishi ta'kidlanadi. Bu esa kompetensiyaviy yondashuvning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi [7].

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- **Nazariy tahlil** — mavzuga oid ilmiy manbalar o'rganildi;
- **Taqqoslash metodi** — an'anaviy va interaktiv ta'lim usullari solishtirildi;
- **So'rovnoma** — talabalar fikrlarini aniqlash maqsadida o'tkazildi;
- **Pedagogik kuzatish** — dars jarayonidagi faollik tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida “aqliy hujum”, “klaster”, “INSERT”, “debat”, “kichik guruhlarda ishlash” kabi interaktiv usullar qo'llanildi. Tadqiqot obyekti sifatida oliy ta'lim muassasasi talabalari tanlab olindi [2].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari interaktiv va hamkorlik texnologiyalarining yuqori samaradorligini ko'rsatdi.

Birinchiidan, interaktiv metodlar qo'llanilgan darslarda talabalar faolligi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Talabalar o'z fikrlarini erkin bayon etish, muhokamalarda ishtirok etish va savollar berishga ko'proq intildilar.

Ikkinchiidan, hamkorlik asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Guruhlarda ishlash jarayonida ular o'zaro fikr almashish, mas'uliyatni bo'lishish va umumiy qarorga kelishni o'rgandilar.

Uchinchiidan, mustaqil fikrlash va muammolarni hal etish kompetensiyalarining rivojlanishi aniqlandi. Interaktiv topshiriqlar talabalarning ijodiy yondashuvini rag'batlantirdi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 80 foizdan ortig'i interaktiv darslar an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq ekanligini ta'kidladi [7].

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va hamkorlik texnologiyalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu

yondashuvlar talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirokchiga aylantiradi [6].

Shuningdek, hamkorlik texnologiyalari ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Talabalar jamoada ishlash, muloqot qilish va kelishuvga erishish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun muhimdir [5].

Biroq, interaktiv metodlarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning pedagogik mahorati, metodik tayyorgarligi va texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalari yuqori bo'lishi lozim. Aks holda, kutilgan natijalarga erishish qiyinlashadi [3].

Shu sababli, o'qituvchilar malakasini oshirish va ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, interaktiv va hamkorlik texnologiyalari talabalarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular ta'lim jarayonining samaradorligini oshirib, talabalarning mustaqil fikrlash, jamoada ishlash va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mazkur texnologiyalarni keng joriy etish orqali oliy ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy talablarga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmon va qarorlari.
2. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2010.
4. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetensii kak rezultat obrazovaniya. – Moskva, 2004.
5. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning Methods. – USA, 2009.
6. Bonwell C., Eison J. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. – 1991.
7. Biggs J. Teaching for Quality Learning at University. – UK, 2003.